

УДК 347.19:349.2

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Дальневосточного юридического института МВД России доктор юридических наук, доцент

E-mail: vabold@mail.ru

Доказывается, что применение санкций публично-правового характера, налагающих ограничения на осуществление трудовой деятельности, является лишь предпосылкой прекращения трудового отношения с руководителем организации и прекращения полномочий действовать от имени юридического лица. В течение определенного периода может существовать ситуация, когда у одного работодателя будет два работника, обладающих трудовым статусом руководителя организации, однако лишь один из таких работников будет обладать гражданско-правовым положением лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Делается вывод, что обобщения в сфере, где взаимодействуют нормы гражданского и трудового права, определяющие статус руководителя организации, могут привести к неточным заключениям.

Ключевые слова: руководитель; единоличный исполнительный орган; юридическое лицо; дисквалификация; восстановление на работе; полномочия; корпоративный спор.

TERMINATION OF AUTHORITY OF PERSON, PERFORMING FUNCTIONS OF SOLE EXECUTIVE BODY

Vladimir Anatolevich Boldyrev, chair professor of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation Doctor of Law, associate professor

It is proved that the use of public law sanctions, restricting the implementation of employment, is only the prerequisite for the termination of the employment relationship with the head of an organization and termination of authority to act on behalf of a legal entity. During a certain period may be a situation where the same employer will be two employees with labour-law status of the head of the organization, but only one of these workers will have a civil legal status of the person performing the functions of the sole executive body. It is concluded that generalizations in the sphere, where interact norms of civil and labor law, defining the status of the head of the organization, can lead to incorrect conclusions.

Keywords: manager; sole executive body; legal person; disqualification; reinstatement; powers; corporate dispute.

Действующее трудовое законодательство содержит широкий список оснований прекращения трудового договора с работниками, причем большая их часть принципиально применима к отношениям с участием работника-руководителя. В основу построения системы оснований прекращения трудовых отношений положен принцип наличия или отсутствия связи с волей одного или двух участников трудового отношения.

Статья 83 ТК РФ специально посвящена прекращению трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Она начинается со слов: «Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли

сторон...». Подчеркнем, законодатель не говорит о том, что отношение считается прекращенным – оно «подлежит прекращению», а, значит, исходя из буквального значения использованных слов, для окончания социальной связи в данном случае требуется проявление чьей-то воли, вероятно, воли работодателя.

Однако на поверку такое предположение оказывается не до конца верным. Действительно, одним из оснований прекращения трудового отношения, названных в анализируемой статье, является «смерть работника либо работодателя – физического лица, а также признание судом работника либо работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим» (п. 6 ст. 83 ТК РФ). Учитывая, что трудовое отношение является двусторонним, в случае смерти работника или работодателя оно перестанет существовать и в отсутствие особых решений (приказов) о том, поскольку никаких других участников такого отношения не существует, а разрыв социальной связи в данном случае имеет свойство необратимости ввиду ее личного характера (ст. 15, 56 ТК РФ).

Как это ни парадоксально, все основания «прекращения трудового отношения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон» следует делить на те, действие которых все-таки связано с волей работодателя, и те, действие которых с волей работодателя не связано.

Согласно ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в сфере проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей, однако протоколы об административном правонарушении составляются рядом органов, наделенных функцией публичной власти.

В Реестре дисквалифицированных лиц [19], который ведется Федеральной налоговой службой [14], на 16 февраля 2015 г. находились записи о 1670 гражданах. В сделанной выборке из 100 случаев данная санкция была применена в 85 случаях к руководителю организации (директору, генеральному директору, заведующему). Это совершенно очевидно говорит о том, что дисквалификация является мерой воздействия на управленцев, работающих в хозяйственной сфере.

В исследованиях по соответствующей проблематике отмечается: «...Административное наказание в виде дисквалификации в сфере управленческой деятельности в органах юридических лиц может быть назначено лишь за те правонарушения, которые совершаются в связи с занимаемой руководящей должностью в органах управления юридическим лицом или в связи с занятием иной предпринимательской деятельностью по управлению юридическим лицом, вопреки интересам этой деятельности. Иными словами, данное наказание назначается строго при наличии специального субъекта правонарушения» [1, с. 336]. Далее цитируемый автор фокусирует внимание на парадоксе – возможности для руководителя избежать применения названной санкции, уволившись по собственному желанию до момента вынесения окончательного решения по делу (поддерживаемой от случая к случаю судебной практикой). Однако закон не дает оснований для такого вывода.

Увольнение работника не исключает возможности его дисквалификации: оценка лица как специального субъекта правонарушения дается на момент его совершения. Утрата специального статуса на момент вынесения судебного акта не влечет отказа в применении санкции, установленной правовой нормой. Это показывает, что дисквалификация и увольнение – вещи, находящиеся в разных правовых плоскостях.

Дисквалификация – относительно новая и особая санкция в системе административных наказаний, подтвердившая свою эффективность тем обстоятельством, что законодатель постепенно увеличивает количество составов правонарушений, за которые может быть применена данная мера ответственности [20, с. 42]. Вместе с тем явное противопоставление дисквалификации праву гражданина на труд, как видится, не требуется. Было бы не лишним прямо предусмотреть для работодателя альтернативу: либо уволить дисквалифицированного работника, либо по письменному заявлению работника отстранить его от выполнения трудовой функции до момента окончания срока действия запрета.

Впрочем, в условиях отсутствия норм о возможности отстранения руководителя от работы требовать увольнения дисквалифицированного специалиста уже сегодня и процедурно затруднительно, и не всегда рационально. Так, при наличии затянувшегося корпоративного конфликта между двумя акционерами, имеющими полный паритет в количестве голосующих акций и не могущих договориться о персоне директора, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что отказ одного из участников общества прекратить полномочия дисквалифицированного руководителя является злоупотреблением правом, и отказали в признании недействительным решения о прекращении его полномочий, принятого с грубейшими нарушениями закона [15]. Однако суд кассационной инстанции не согласился с выводом о злоупотреблении акционером своим правом и требования истца удовлетворил в полном объеме [18, 11]. Таким образом, дисквалифицированный гражданин сохранил свой гражданско-правовой и трудовую статус руководителя.

Сравнивая российское и английское законодательство о дисквалификации, Н.П. Дацко подчеркивает: «... По английскому закону дисквалифицированное лицо лишается права выступать в качестве директора компании, прямо или косвенно участвовать в продвижении, формировании или управлении компанией, быть ликвидатором или администратором компании, быть менеджером или приемником собственника компании» [3, с. 81].

К сожалению, российский закон позволяет заниматься все той же управленческой деятельностью, но опосредованно, если руководитель обладает достаточным числом голосов в высшем органе управления корпорацией. Фигура номинального руководителя позволяет недобросовестным бизнесменам решать поставленные задачи вопреки судебному решению.

Полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, не прекращаются фактом дисквалификации, а совершенные дисквалифицированным руководителем сделки от имени юридического лица являются действительными. Ни одного из пороков сделки (субъекта, воли, содержания или формы) в данном случае не наблюдается. Имеет место лишь нарушение руководителем организации обязанности публично-правового характера – претерпеть неблагоприятные последствия своего правонарушения. Именно поэтому совершенно верным представляется сделанный в правоприменительной практике вывод: «...Применение такого вида административного наказания, как дисквалификация, не влечет автоматической утраты дисквалификационным лицом полномочий, возложенных на него трудовым договором...» [17; 12].

Таким образом, применение санкций публично-правового характера, налагающих ограничения на осуществление трудовой деятельности, является лишь предпосылкой прекращения трудового отношения с руководителем организации и прекращения полномочий действовать от имени юридического лица. Само же прекращение происходит

в результате возникновения юридического состава, включающего: (1) наличие вступившего в законную силу судебного акта, препятствующего осуществлению трудовой функции (или делающего его практически невозможным), и (2) принятие работодателем решения о прекращении полномочий руководителя, а затем и трудового отношения.

Развивая идею о том, что прекращение полномочия руководителя и трудовая правовая статус – явления из разных правовых плоскостей, обратимся к еще одному основанию прекращения трудовых отношений. Пункт 2 ст. 278 ТК РФ предусматривает дополнительное основание увольнения работника, являющегося руководителем организации, – «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора».

С теоретической позиции А.Ф. Нуртдинова совершенно верно отмечает: «Данное основание увольнения, по сути, и основанием-то нельзя назвать, поскольку нормой определяются только субъект, который вправе принять решение об увольнении, и его полномочие расторгнуть трудовой договор без указания какой бы то ни было причины. Напомним, что в классическом понимании основанием увольнения признается причина, которая служит объяснением невозможности или нежелательности продолжения трудовых отношений» [7, с. 39]. Однако правоприменительная практика строится исходя из необходимости относить прекращение полномочий руководителя к какой-то группе оснований для увольнения. В сложившейся системе таких оснований отнести рассматриваемый случай иначе как к числу увольнений по инициативе работодателя не представляется возможным.

Интересно заключение Г.В. Казаковой, подчеркивающей неверность позиции тех специалистов, которые отождествляют прекращение полномочий руководителя с его увольнением [4, с. 58-59]. Автор резонно замечает, что в период временной нетрудоспособности такого работника-руководителя уволить нельзя, равно как и в период нахождения в отпуске. Аналогична и официальная позиция по данному вопросу [13].

Сказанное о недопустимости увольнения руководителя организации в период временной нетрудоспособности или отпуска однозначно свидетельствует в пользу возможности относительно длительного существования ситуации, когда у организации будет два руководителя.

*В течение определенного периода может существовать ситуация, когда у одного работодателя будет два работника, обладающих трудовым статусом **руководителя организации**, однако лишь один из таких работников будет обладать гражданско-правовым положением лица, **выполняющего функции единоличного исполнительного органа**.*

Может показаться, что руководитель, лишившийся полномочий действовать от имени юридического лица, но сохраняющий статус работника, – это феномен, близкий по своей правовой сути к «голому праву» (*nudum jus*), то есть праву без возможности его реализации. Однако в действительности речь идет о рассмотрении одного и того же реально существующего субъекта с разных точек зрения: трудовой и гражданско-правовой.

В довершение сказанного остается заметить, что в правоприменительной практике вопрос об увольнении прежнего руководителя разрешается приказом нового руководителя [5], то есть два лица, имеющих правовой статус руководителя, – это суровая реальность, с которой необходимо считаться.

Вопрос о том, кто же все-таки является руководителем организации, наделенным полномочиями действовать от имени юридического лица, имеет совершенно особое значение для контрагентов.

На страницах правовых изданий можно найти различные позиции относительно значения факта внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее –

ЕГРЮЛ) записи о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организаций.

Нередко суждения специалистов имеют внутренние противоречия. Так, Л.А. Лопатина, характеризуя период, следующий непосредственно за принятием решения о смене руководителя, отмечает: «...Возникает ситуация, когда новый генеральный директор де-факто в полной мере осуществляет свои полномочия, а де-юре еще не является единоличным исполнительным органом организации. Значит, подписанные им от имени компании в этот период времени документы, заключенные сделки и тому подобное в последующем могут быть признаны судом недействительными» [6, с. 83]. Однако в дальнейшем тот же автор излагает суждения, противоположные высказанным: «Для более простого и быстрого разрешения вопросов о том, какой директор является ответственным за те или иные действия, является ли сделка законной и действительной, представляется необходимым на законодательном уровне закрепить момент перехода полномочий от прежнего директора к новому. Например, установить, что смена генерального директора приобретает силу для третьих лиц с момента уведомления регистрирующего органа об этом (как сейчас это установлено для изменений в учредительные документы компании)» [6, с. 83-84]. В данном предложении есть рациональное зерно, однако мы убеждены, что новация закона должна осуществляться в несколько ином направлении.

Сегодня содержание ЕГРЮЛ должно приниматься во внимание исключительно как влияющее на оценку добросовестности контрагента, если она важна для квалификации общественных отношений, в том числе для оценки возможности возврата имущества, отчужденного по возмездным сделкам (ст. 302 ГК РФ). Было бы логично ввести легальную опровержимую презумпцию добросовестности контрагента, полагавшегося на сведения данного реестра при оценке полномочий субъекта, действовавшего без доверенности от имени юридического лица.

Относительно сегодняшнего значения внесения в ЕГРЮЛ записи о новом лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа, следует сказать, что соответствующий юридический акт – регистрация – не имеет правообразующего значения. Реестр выступает открытым [9] источником информации для контрагентов (потенциальных контрагентов). При этом запись о лице, могущем действовать без доверенности от имени юридического лица, расходясь с принятым решением о прекращении полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, лишь образует состояние опасной неопределенности. Ориентация контрагентов на содержание ЕГРЮЛ может повлечь неблагоприятные последствия, в частности, недействительность заключенного договора, применение судом последствий такой недействительности, принятие от имени кредитора исполнения ненадлежащим лицом.

Совершенно очевидно, что контрагентов юридического лица следует информировать о существовании спора между участниками, связанного с формированием единоличного исполнительного органа.

В законодательстве необходимо закрепить возможность отражения в ЕГРЮЛ возражений против полномочий нового руководителя организации, которое может быть сделано любым участником коммерческой или некоммерческой корпорации, а для хозяйственных обществ – акционерами, имеющими не менее 10% голосующих акций, или участниками, имеющими не менее 10% долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, необходимы изменения, согласно которым при наличии между участниками юридического лица корпоративного спора, касающегося полномочий единоличного исполнительного органа, по требованию любого участника корпорации должна быть сделана запись об этом в ЕГРЮЛ.

Развитие информационных технологий должно иметь следствием не просто накопление объективных данных, характеризующих статус лиц и правовой режим имущества, а такую их компоновку, такое размещение, которые позволяли бы защищать ин-

тересы добросовестных участников гражданского оборота. В деле ведения ЕГРЮЛ, обеспечения открытости и доступности его сведений имеются существенные достижения, однако стагнация здесь недопустима – требуются новые взвешенные предложения по совершенствованию соответствующего законодательства и применению действующих норм права.

Особенность правоприменительной практики по спорам, связанным с прекращением полномочий лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа, заключается в нетипичном, биполярном порядке ее формирования: соответствующие решения выносятся как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции.

К настоящему времени продолжает действовать Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ» [10], пункт 1 которого устанавливает: «Дела об оспаривании руководителями организаций, членами коллегиальных исполнительных органов организаций (генеральными директорами акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ и т.п.), а также членами советов директоров (наблюдательных советов) организаций, заключивших с данными организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов организаций либо собственников имущества организаций, или уполномоченных собственниками лиц (органов) об освобождении их от занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в порядке искового производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе ...».

При всей кажущейся простоте приведенное выше разъяснение Пленума Верховного Суда рождает больше вопросов, нежели дает ответов, хотя, справедливости ради, следует заметить, что ссылки на него встречаются в практике работы как судов общей юрисдикции, так и в практике арбитражных судов, в том числе при оценке соблюдения правил о подведомственности судебного спора [16].

Главный вопрос, который рождается при интерпретации приведенного разъяснения: может ли руководитель, являющийся одновременно участником юридического лица, воспользоваться своим правом на обжалование решения общего собрания участников в рамках производства по рассмотрению корпоративного спора? Понятно, что речь идет о той ситуации, когда прекращение полномочий лица, выполнявшего функции единоличного исполнительного органа, является следствием нарушения порядка подготовки и проведения общего собрания участников.

Верное наблюдение сделано А.С. Черепановой: «Как правило, в суды общей юрисдикции поступают заявления с формулировкой «восстановить на работе», в то время как арбитражные суды рассматривают заявления об оспаривании решения уполномоченного органа юридического лица о прекращении полномочий руководителя организации» [21, с. 546].

Если в исковом заявлении сформулировано требование о признании недействительным решения общего собрания акционеров (о прекращении полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа), то *спор должен рассматриваться арбитражным судом*, если в исковом заявлении сформулировано требование о восстановлении на работе, – *спор должен рассматриваться судом общей юрисдикции. Это отнюдь не юридическая схоластика; от того, как сформулировано требование и как звучит резолютивная часть судебного решения, зависит порядок действий судебных приставов-исполнителей.*

Поставить вопрос о незаконности увольнения и восстановлении руководителя на работе может только он сам, выступая в данном случае в процессе производства по делу как работник-истец, требующий защиты своих трудовых прав. Такой участник спора может рассчитывать на удовлетворение заявленных требований и в том случае, когда не имеет статуса участника организации, с которой у него заключен трудовой договор.

Видеть острую проблему в существующей альтернативности защиты интересов руководителя организации – значит не учитывать всего богатства жизни и вариативности ситуаций, требующих адекватной реакции представителей участников общественных отношений, судов и органов, исполняющих решения. От того, какие конкретно способы защиты прав будет использовать истец и какой процедурный порядок выберет, зависит от множества факторов, среди которых, к сожалению, имеются и факторы коррупционного характера (возможность воздействия на содержание судебного акта).

«Требования о восстановлении на работе и требования о признании решения общего собрания недействительным представляются идентичными, поскольку преследуют один конечный результат – отмену решения общего собрания и восстановление в должности члена коллегиального органа либо единоличного исполнительного органа хозяйственного товарищества или общества», – пишет М.И. Губенко [2, с. 55]. На наш взгляд, констатировать идентичность требований в данном случае – значит упрощать ситуацию, поскольку в рамках исполнительного производства у соответствующих судебных актов совершенно разные перспективы.

Часть 1 ст. 106 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [8] определяет специфику исполнения одной из категорий судебных решений: «Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника считается фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя».

Данная норма позволяет судебному приставу-исполнителю требовать обеспечения допуска руководителя на рабочее место, что в условиях силового захвата помещений организации становится важным фактором быстрого противостояния рейдерским захватам, особенно если учитывать, что решения о восстановлении на работе подлежат немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ).

Свобода выбора способов защиты законных интересов руководителя организации, являющегося одновременно ее участником, хорошо согласуется с теоретически обоснованным и имеющим глубокую практическую подоплеку делением исков на иски о признании, иски о присуждении и преобразовательные иски.

Если руководитель фактически не отстранен от выполнения обязанностей, не удален с территории организации, фактически контролирует персонал, но при этом он и контрагенты юридического лица нуждаются в полной определенности относительно того, имеет ли руководитель должные полномочия, можно ограничиться требованием о признании решения собрания и регистрационной записи в ЕГРЮЛ недействительными. В данном случае иск о признании достаточен для защиты субъективного права. Когда требуется применение принудительных властных полномочий, без иска о присуждении – восстановлении на работе, скорее всего, не обойтись.

Несмотря на «похожесть» трудовых споров руководителей организации (иски о признании увольнения незаконным или о восстановлении на работе) на корпоративные споры (иски о признании незаконными прекращения полномочий или о признании недействительным решения органа управления о прекращении полномочий), разница между ними есть.

Положим, директор акционерного общества уходит в отпуск по беременности и родам, а затем – в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Как ранее говорилось, на директора в данном случае распространяются те же гарантии, связанные с невозможностью прекращения трудового договора по инициативе работодателя, что и на любого иного работника. Понятно, что участники соответствующего хозяйственного общества с высокой долей вероятности примут решение о прекращении полномочий такого директора и назначении нового. Но если вновь назначенный руководитель в силу незнания трудового закона уволит прежнего до его выхода из отпуска,

последний приобретет возможность оспаривать законность увольнения, не ставя под сомнение законность прекращения своих полномочий как лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.

Итак, прекращение полномочий руководителя организации и прекращение трудового договора с ним – это разные правовые явления. Следовательно, обобщения в сфере, где взаимодействуют нормы гражданского и трудового права, определяющие статус руководителя организации, могут привести к недостоверным результатам и неточным заключениям.

Литература

1. Безрядина Я.А. Специальные субъекты административной ответственности в виде дисквалификации в сфере руководства и управления юридическим лицом // Вестник Воронежского государственного университета. Серия. Право. 2012. № 2 (13).
2. Губенко М.И. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при рассмотрении споров с участием единоличного исполнительного органа юридического лица // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 7.
3. Дацко Н.П. Дисквалификация должностных лиц: сравнение российского и английского законодательства // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия. Право. 2013. Т. 13. № 2.
4. Казакова Г.В. Единоличный исполнительный орган коммерческой организации как работник: некоторые проблемы передачи полномочий // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. № 9.
5. Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 мая 2012 г. № 33-6425/2012. Доступ из СПС «Гарант».
6. Лопатина Л.А. Правовые проблемы государственной регистрации при смене генерального директора // Вестник Костромского государственного технологического университета. Государство и право: вопросы теории и практики. Серия «Юридические науки». 2011. № 1.
7. Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции // Журнал российского права. 2015. № 1.
8. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
9. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.
10. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. № 17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 1.
11. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 декабря 2013 г. № ВАС-17587/13 по делу № А46-30850/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/b2f58f88-f9b4-4012-9ce9-1d5b3de33a6e> (дата обращения: 09.03.2015).
12. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. № ВАС-17250/13 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации». Доступ из СПС «Гарант».
13. Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 5 сентября 2006 г. № 1333-6 // Нормативные акты для бухгалтера. 2006. № 19.
14. Положение о Федеральной налоговой службе: утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961.
15. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2013 г. по делу № А46-30850/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/b2f58f88-f9b4-4012-9ce9-1d5b3de33a6e> (дата обращения: 09.03.2015).
16. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 мая 2004 г. № А11-3940/2003-К1-15/209. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
17. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 сентября 2013 г. № Ф04-4412/13 по делу № А27-12494/2012. Доступ из СПС «Гарант».

18. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30 сентября 2013 г. по делу № А46-30850/2012. URL: <http://kad.arbitr.ru/Card/b2f58f88-f9b4-4012-9ce9-1d5b3de33a6e> (дата обращения: 09.03.2015).

19. Реестр дисквалифицированных лиц. URL: <https://service.nalog.ru/disqualified.do> (дата обращения: 16.02.2015).

20. Цуканов К.В. Актуальные вопросы порядка применения административного приостановления деятельности и дисквалификации // Современное право. 2009. № 9. С. 41-44.

21. Черепанова А.С. Подведомственность трудовых споров с руководителем организации // Педагогическое образование на Алтае. 2014. № 2.

УДК 347.51:349.2

ЭВОЛЮЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СЛУЖЕБНО-ТРУДОВОМ СТАТУСЕ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Елена Генриховна Комиссарова, профессор кафедры доктор юридических наук, профессор;

Ксения Сергеевна Боуш, старший преподаватель кандидат юридических наук, доцент;

Сергей Николаевич Шатилович, начальник кафедры кандидат юридических наук, доцент

(Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России)

E-mail: eg-komissarova@yandex.ru

boush777@mail.ru

shatisergei@yandex.ru

Авторы исследуют историю формирования этических установлений в законодательстве о службе в органах внутренних дел. Обращаясь к актам, ушедшим в историю, учитывая достижения и промахи законодателя в этой сфере, они анализируют современный законодательный и этический блок правил, посвященных нравственным стандартам служебного поведения сотрудника органов внутренних дел. Выводы авторов основаны на разделении правовых и этических источников, а также необходимости учета норм гражданского законодательства, «учредившего» честь как нематериальное благо личности с соответствующими этому учреждению правовыми последствиями.

Ключевые слова: государственная служба; честь; добропорядочность; нематериальные блага; профессиональная этика; этический статус.

EVOLUTION OF ETHIC COMPONENT IN OFFICIAL LABOUR STATUS OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER

Elena Genrixovna Komissarova, chair professor Doctor of Law, professor;

Ksenia Sergeyevna Boush, senior lecturer *Kandidat nauk* degree in Law, associate professor;

Sergey Nikolaevich Shatilovich, chair head *Kandidat nauk* degree in Law, associate professor

(Tyumen Advanced Training Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation)